

2024 | Fabio Felipe Chamma Cakas Iljonski
E Roberta Muramatsu

Relatório Técnico - Conclusivo

**TOMADA DE DECISÃO E REMUNERAÇÃO DE CARTEIRAS DE
INVESTIMENTO DE CLIENTES HOMENS E MULHERES DE UM
BANCO BRASILEIRO: Uma Análise Informada pelas
Finanças Comportamentais**

RESUMO

Este artigo oferece uma investigação empírica, informada pelas finanças comportamentais, da tomada de decisão e remuneração de carteiras de investimento em renda variável de homens e mulheres clientes de um grande banco brasileiro, no período de 2018 e 2022. Para tanto foram examinadas a totalidade de transações efetivadas referentes à compra e venda de ativos de renda variável de 5.378 investidores, sendo conferido a cada investidor uma média de rendimentos ponderada ao capital investido. Para tal, foram realizados testes de variância e de média sobre os rendimentos obtidos separadamente por grupos de homens e mulheres. Os resultados indicaram maior rentabilidade auferida pelas mulheres em relação aos homens. As investidoras efetuaram, em média, um menor número de negociações de compra e venda de ativos, arcando com menores custos de transação. Além do gênero foram observadas outras características sociodemográficas dos investidores tais como idade, estado civil, renda, escolaridade e perfil de investidor: conservador, moderado, arrojado e agressivo. As evidências encontradas estão alinhadas com a literatura de economia e finanças comportamentais sobre preferências de risco, heurísticas e vieses que sugere que os homens geralmente efetuam transações com maior frequência do que as mulheres.

Palavras-chave: Finanças comportamentais, gênero nas decisões de investimento, renda variável.

ABSTRACT

This article offers an empirical investigation, informed by behavioral finance, into the decision-making and compensation of variable income investment portfolios of male and female clients of a large Brazilian bank, during the period from 2018 to 2022. To this end, the entirety of transactions related to the purchase and sale of variable income assets by 5.378 investors was examined, with each investor being assigned an average income weighted by invested capital. For this purpose, variance and mean tests were performed on the income obtained separately by groups of men and women. The results indicated higher profitability achieved by women compared to men. Female investors, on average, made fewer trades of buying and selling assets, incurring lower transaction costs. In addition to gender, other sociodemographic characteristics of investors were observed, such as age, marital status, income, education, and investor profile: conservative, moderate or aggressive. The evidence found is aligned with the literature on behavioral economics and finance regarding risk preferences, heuristics, and biases, which suggests that men generally trade more frequently than women.

Keywords: Behavioral finance, gender in investment decisions, variable income.

1. INTRODUÇÃO

Estudar a diferença na tomada de decisão de investimentos entre homens e mulheres no Brasil é relevante por diversas razões. Nos últimos anos, a B3 tem divulgado um crescente número de novos investidores aptos a operar renda variável, importante ativo na composição de portfólios de investimento. O número de mulheres ingressando no mercado de capitais também apresenta elevação em números absolutos. Em 2021 foi atingida a marca histórica de um milhão de mulheres registradas na B3.

É importante entender as diferenças de gênero, estudar a forma como as mulheres ingressam e permanecem no mercado de capitais, identificar possíveis falhas de mercado e avançar na igualdade de gênero no mercado financeiro. Compreender as diferenças, identificando barreiras específicas que as mulheres enfrentam ao investir, bem como desenvolver estratégias e políticas inclusivas, pode contribuir para: promover a igualdade, corrigindo disparidades históricas; aumentar a eficiência econômica, na medida em que mais investimentos podem gerar recursos para novos negócios e expansão de outros já existentes; incrementar o empoderamento financeiro das mulheres, incentivando a participação feminina no mercado de investimento e promover a educação financeira.

De acordo com Says (2019), aprofundar a análise das diferenças nos julgamentos e decisões de investimento de homens e mulheres pode fornecer valiosas contribuições imediatas e indiretas tanto para a teoria quanto para a prática de finanças. Considerando a decisão de investimento como um fenômeno complexo podemos investigar com profundidade algumas causas correlacionadas como: disparidades salariais (salários mais baixos pagos às mulheres impactam negativamente a capacidade de economizar e investir), oportunidades de emprego e ascensão profissional, acesso aos produtos e conhecimento sobre as modalidades de investimento disponibilizadas pelo mercado financeiro.

Em face desse cenário o objetivo geral desta pesquisa é investigar a existência de diferenças nas remunerações das carteiras de renda variável entre homens e mulheres que investiram por intermédio de um banco brasileiro durante o período compreendido entre 2018 e 2022 pela perspectiva financeira comportamental. Estudos anteriores apontaram diferenças na rentabilidade e nos custos de transação pagos pelos clientes quando separados em dois grupos de acordo com o gênero.

2. FINANÇAS COMPORTAMENTAIS E A INFLUÊNCIA DO GÊNERO NAS DECISÕES

Os investidores reais possuem racionalidade limitada e como tais estão sujeitos a aspectos emocionais inerentes aos seres humanos. Na tomada de decisão de investimento, os indivíduos nem sempre detêm ou usam as informações necessárias para tomar decisões de forma racional tendo interpretações próprias com heurísticas e vieses.

Heurísticas são atalhos mentais por meio dos quais indivíduos fazem julgamentos e escolhas rápidas. Os vieses derivam das heurísticas e expressam que a tomada de decisão feita intuitivamente pode gerar respostas enviesadas e subótimas. Furnham (2015) afirma que mesmo diante dos procedimentos mais simples, os seres humanos lançam mão de atalhos mentais, também conhecidos como “regras de bolso”, tendendo a encontrar respostas adequadas, ainda que imperfeitas, para perguntas difíceis. Ramalho (2013) admite sobreposição entre vieses cognitivos (tendência de pensar e agir de maneira pré-definida) e vieses emocionais (tendência de tomar decisões baseadas em sentimentos, menosprezando a importância dos fatos), pois a interpretação é de que ambas as categorias representam desvios sistemáticos de racionalidade.

Simon (1979) argumenta que as pessoas do mundo real não fazem julgamentos e escolhas de maneira equivalentes às previsões da teoria da utilidade esperada, benchmark da racionalidade plena. O comportamento dos indivíduos depende das limitadas competências cognitivas e da estrutura informacional do ambiente no qual as tarefas decisórias se apresentam.

Em resposta a isso, Simon destaca que os agentes são limitadamente racionais e, por isso, muitas vezes fazem julgamentos e escolhas baseadas em atalhos mentais ou heurísticas, que têm a função de economizar parte da capacidade de processamento de informações, e permitem que eles possam tomar decisões alinhadas com as próprias aspirações. Nesse sentido, o conceito de racionalidade limitada não implica a visão de que indivíduos são irracionais. Ele apenas sugere que a racionalidade ilimitada que apoia a teoria da utilidade esperada é uma descrição imprecisa da realidade decisória dos indivíduos do mundo real (SIMON, 1955).

Nesses estudos iniciais foram reconhecidas três heurísticas que respondem por uma série de atalhos cognitivos para o processo decisório, que influenciam, também, as decisões de investimento: ancoragem, representatividade e disponibilidade. Os vieses cognitivos, por seu turno, resultam da tentativa cérebro humano em simplificar o processamento de informações. A relação entre psicologia e finanças é mais antiga do que os primeiros trabalhos reconhecidos pela comunidade acadêmica interligando às duas ciências. Loeb (1935, p. 23) destacou que

“primeiramente deve se aprender pela experiência os princípios básicos de negociação bem-sucedida de valores mobiliários, por intermédio dos negócios com as principais ações listadas e particularmente deve-se adquirir habilidade de controlar emoções pessoais, receios de perda ou desejos de grandes lucros, que afetam as decisões da maior parte das pessoas e são muito custosas”.

A Teoria Moderna do Portfólio propôs que a diversificação dos ativos que compõe uma carteira minimiza o risco e maximiza o retorno esperado Markowitz (1952). Muito importante à época, trouxe o conceito de visão de portfólio inteiro, no lugar da então análise individual de risco e retorno de cada ativo componente de uma carteira de investimentos. A teoria definia o investidor como racional, capturando e processando todas as informações disponíveis de forma objetiva.

As finanças comportamentais são uma ramificação da Economia Comportamental, que vem evoluindo a partir da década de 1990, e estuda o comportamento do mercado com base, tanto em teorias da economia tradicional, como em acréscimos trazidos pela Economia Comportamental e pela Psicologia Econômica (HIRSHLEIFER, 2015).

Para Olsen, “as finanças comportamentais não tentam definir o comportamento racional ou irracional, mas sim entender e prever os processos psicológicos de decisão que implicam na sistemática dos mercados financeiros” (OLSEN, 1996, p.37). Nesse sentido, as finanças comportamentais incorporam explicitamente elementos de Economia e Psicologia nos modelos e análises. Ademais, a abordagem comportamental financeira considera a influência de aspectos sociais, emocionais e culturais nos julgamentos e decisões de consumo e investimento dos agentes.

Vale destacar que finanças comportamentais desafiam empiricamente pressupostos da abordagem financeira tradicional, como a ênfase na hipótese de mercado eficiente. Ao introduzir conceitos como a racionalidade limitada dos investidores, as anomalias do mercado e os padrões de negociações não racionais às finanças comportamentais contestam a premissa de que os mercados são permanentemente eficientes e que os preços dos ativos refletem todas as informações disponíveis, sem assimetria (LOBÃO, 2020).

As finanças comportamentais representam uma tendência dominante, sendo parte da formação de profissionais do mercado financeiro. Segundo Statman (2017), a posição das finanças comportamentais expandiu o entendimento sobre como funciona a vida financeira das pessoas normais e, como consequência, retratou de forma mais realista os mecanismos internos do mercado.

Considerando a hipótese de que indivíduos buscam maximizar retornos financeiros, o gênero do investidor não deveria influenciar o processo de tomada de decisões sobre investimentos. No entanto, como o ser humano possui e é influenciado por aspectos emocionais, diversos estudos e artigos acadêmicos se debruçam sobre as diferenças dos gêneros na alocação dos ativos que compõe portfólios de homens e mulheres.

O estudo de Barber e Odean (2001) é um dos mais importantes sobre as diferenças nos resultados das carteiras de homens e mulheres. Os autores coletaram dados de uma grande corretora nos Estados Unidos, para posteriormente estudar as variáveis que se relacionavam com a tomada de decisão em investimento, tais como: número de negócios, frequência de negociação, desempenho do investimento e composição das carteiras. Foi realizada a análise comparativa por gênero por meio de técnicas estatísticas e econométricas para análise dos padrões das variáveis estudadas. Os autores identificaram que os homens negociaram 45% mais que as mulheres, o que gerou uma redução nos ganhos (2,65% contra 1,72% das mulheres). A diferença na apuração dos resultados sugeriu um excesso de confiança (*overconfidence*) nos investidores do sexo masculino. Essa tendência humana de superestimar as próprias habilidades, conhecimentos e análises financeiras, subestimando os riscos associados foi atribuída aos homens pela maior quantidade de negociação, com consequente diminuição dos ganhos.

Presente nos indivíduos em diferentes aspectos, o excesso de confiança faz, por exemplo, uma pessoa acreditar ser melhor motorista que a média, ter melhor relacionamento interpessoal, mais liderança, entre outros excessos. Estudos apontam que essa característica se faz mais presente em homens do que em mulheres (FISHER; YAO, 2017). Silva e Yu (2009) apontaram que a confiança em excesso, mais apontada nos homens, fez com que alguns investidores acreditassem que as informações, interpretações e análises são melhores que a média, levando-os a realizar um volume excessivo de transações e troca de ativos nos portfólios, assumindo riscos maiores. Risco pode ser entendido, neste contexto, como a chance de se obter perdas financeiras. Ativos mais arriscados são mais propensos a incorrerem em perdas. A confiança em excesso implica superestimar a validade dos próprios julgamentos, decorrente do nível de senso de controle que um indivíduo possui, aspectos mais facilmente encontrados nos homens. Os autores levaram em consideração na amostra os aspectos sociais e demográficos como sexo, idade, educação, estado civil, etnia, ocupação e estado civil. Dessa forma puderam mensurar o nível de confiança na amostra de 421 questionários aplicados (SILVA; YU, 2009).

Baekström *et al.* (2018) realizaram um estudo voltado para o atendimento que os consultores financeiros prestam a investidores milionários, analisando se as recomendações feitas levaram em consideração o conhecimento prévio dos clientes sobre os produtos financeiros recomendados. Evidências apontaram que consultores financeiros profissionais julgaram as investidoras milionárias com menor controle sobre as próprias carteiras de investimento em relação aos homens, mas, apesar dessas diferenças, recomendam carteiras igualmente arriscadas para investidores homens e mulheres. Tiveram como base pesquisas anteriores em que mulheres negociaram com menor frequência, selecionando investimentos de menor risco nas carteiras com o argumento de que são mais avessas ao risco. O experimento foi realizado no Reino Unido, e a escolha do local deve-se a elevada proporção de milionários, proeminência global e regulação governamental no setor de gestão de fortunas. Participaram anonimamente mais de 400 consultores profissionais, respondendo a um questionário *online* dos pesquisadores. A compilação de respostas identificou que as recomendações de produtos eram semelhantes para homens e mulheres, apesar dos profissionais perceberem distinções entre os gêneros.

Marinelli, Mazzolli e Palmucci (2017), em estudo feito na Itália com 2.374 investidores de um grande banco local, sendo 1.428 homens e 946 mulheres, inicialmente revisaram a literatura encontrando em comum os pontos: mulheres detêm menores proporções de ativos de risco, são mais avessas ao risco e menos superconfiantes. No entanto, destacaram que características sociodemográficas e econômicas, com ênfase na educação financeira, seriam responsáveis pelas diferenças entre homens e mulheres na maioria das dimensões de investimento que investigaram, mas não na qualidade das carteiras de investimentos entre homens e mulheres. Assim sendo, não poderiam sugerir carteiras femininas como menos rentáveis. Por meio de tabelas comparativas, os autores demonstraram diferenças entre homens e mulheres em três dimensões do comportamento de investimento: processo decisório, preferências, que é aspecto fundamental nas escolhas de investimento, e a própria carteira, resultado das duas dimensões anteriores. Nas duas primeiras dimensões encontraram padrões distintos, que, não necessariamente afetaram o resultado das carteiras femininas (MARINELLI; MAZZOLLI; PALMUCCI, 2017).

São muitas as contribuições acadêmicas sobre o comportamento e tomada de decisão entre homens e mulheres. É importante evitar generalizações, pois as hipóteses levantadas, geralmente, apresentam tendências de média que podem variar consideravelmente quando individualizamos o investidor. O gênero não é o único fator determinante para escolhas

financeiras. A abordagem comportamental fornece perspectivas para a tomada de decisão de investimento evidenciando diferenças nos padrões de escolha entre homens e mulheres, mas é fundamental reconhecer a diversidade de experiências e comportamentos dentro de cada grupo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em respeito à ética, foram cumpridas as determinações da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016), que estabelece diretrizes éticas específicas para as pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. O trabalho de pesquisa com bancos de dados, contém informações agregadas, sem qualquer possibilidade de identificação individual.

É importante ressaltar, que o presente artigo é um trabalho de natureza quantitativa, que busca investigar empiricamente se existem diferenças nas decisões de investimento e resultados nas remunerações das carteiras de homens e mulheres, clientes de um banco de investimento no período de 2018 a 2022. Para tanto, foram utilizadas ferramentas estatísticas como testes de média utilizado um modelo com o objetivo de avaliar a hipótese da pesquisa.

Porém, a pesquisa proposta também possui um caráter exploratório, porque buscará interpretar as distintas decisões de investimento baseadas nas contribuições da perspectiva comportamental para o debate sobre gênero e finanças. Segundo Hair Jr. *et al.* (2004), a pesquisa exploratória volta-se a descoberta, abrindo caminhos para novas investigações mais aprofundadas. De modo similar, Theodorson e Theodorson (1970), definem o estudo exploratório como um estudo preliminar, cujo principal propósito é familiarizar-se com o fenômeno investigado, de modo a permitir que estudos mais aprofundados sejam elaborados com maior grau de compreensão e precisão.

A amostra de 5.378 investidores capturou o período de 2018 a 2022, referente às transações de compra e venda de ativos de renda variável dos clientes que operaram por intermédio do banco que cedeu as informações.

Os instrumentos de renda variável analisados neste artigo, comercializados pelos clientes do banco são os seguintes: ações à vista, cotas de fundos de índices (ETF's), fundos de investimento em participações (FIP's), fundos imobiliários (FII's) e BDR's. Em comum, esses ativos têm o fato das liquidações ocorrerem na bolsa de valores brasileira (B3).

O presente estudo não somente identificou os clientes por gêneros, mas foi complementada pela identificação dos demais dados sociodemográficos tais como idade, estado civil, renda mensal, escolaridade e perfil de investidor: conservador, moderado, arrojado e agressivo. Foram

excluídos adicionalmente clientes que não tinham efetuado qualquer transação com ativos de renda variável durante a delimitação temporal do presente trabalho (2018 a 2022). Ao final das correções, encontraram-se os números finais de 5.378 investidores, sendo 4.064 do gênero masculino e 1.314 do gênero feminino, em linha com a base de dados fornecida pela B3 conforme Quadro 1.

Quadro 1. Percentual de clientes cadastrados na B3 comparativamente aos dados da amostra selecionada

Ano	B3		Amostra	
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres
2023	75,33%	24,67%	75,57%	24,43%

Fonte: Elaboração própria.

No entanto, ao analisarmos as estatísticas descritivas abaixo demonstradas, referentes a renda mensal dos investidores analisados, verifica-se que a mediana fica em torno de R\$ 13.200,00 mensais. Trata-se de uma amostra com maior poder aquisitivo e possibilidades de investimento. No quesito escolaridade, verificou-se a formação individual dos investidores. Maiores escolaridades, como pós-graduação, mestrado, doutorado, foram encontrados nos homens comparativamente as mulheres presentes em nossa amostra:

Figura 1. Grau de instrução dos investidores da amostra

Fonte: Elaboração própria.

Outro aspecto importante observado na amostra é o perfil dos investidores em relação ao risco. Cada cliente respondeu um questionário, elaborado pelo banco, com perguntas de múltipla escolha para identificação de tolerância ao risco conforme a distribuição ilustrada na Figura 2:

Figura 2. Quantidade de investidores separados pelo grau de tolerância ao risco

Fonte: Elaboração própria.

Ao delimitar a amostra para a pesquisa, com as estatísticas descritivas, foi possível elencar alguns padrões distintos entre o grupo de homens e o grupo de mulheres. Neste momento realizou-se a matriz de correlação entre a rentabilidade obtida pelo investidor com as demais variáveis disponíveis como: custos de transação, renda mensal, gênero, perfil de investidor e encarteiramento.

Tabela 1. Matriz de correlação entre a rentabilidade e as demais variáveis disponíveis

	% lucro	custos de transações	taxa corretagem	renda comprovada	sexo	perfil/api	grau de instrução	ensino superior	pós >
% lucro									
custos de transações	-0,0089								
taxa corretagem	-0,0089	1,0000							
renda comprovada	0,0157	-0,0175	-0,0172						
sexo	-0,0129	0,0218	0,0215	0,0629					
perfil/api	-0,0375	-0,0325	-0,0328	0,0614	0,1311				
grau de instrução	0,0015	-0,0245	-0,0246	-0,0010	0,0599	0,0389			
ensino superior	0,0116	0,0007	0,0009	0,0538	-0,0358	-0,0034	-0,0027		
pós >	-0,0057	-0,0201	-0,0203	-0,0328	0,0693	0,0333	0,8048	-0,5957	
encarteiramento	0,0128	-0,0082	-0,0082	-0,0079	0,0022	-0,0068	-0,0819	-0,0351	-0,0450

Fonte: Elaboração própria.

O % de lucro refere-se à rentabilidade obtida pelos investidores por intermédio da compra e venda dos ativos de renda variável. Os custos de transações englobam despesas como corretagens e emolumentos, sendo deduzidas da rentabilidade final do cliente.

Renda comprovada, expressa em valores mensais, refere-se aos rendimentos que os clientes apresentam ao banco para fins de cadastro, atendendo às disposições legais e órgãos reguladores.

Perfil ou API (avaliação do perfil do investidor) difere os investidores que apresentam perfil conservador daqueles que possuem perfil arrojado.

Grau de instrução compreende os diversos níveis de escolaridade da amostra de investidores. Ensino superior é composto por todos os que declararam como escolaridade o nível superior completo. Pós > contempla os que possuem ao menos uma pós-graduação ou a titulação acadêmica de Mestre ou Doutor.

O encarteiramento refere-se à prática de segmentar os clientes do banco em grupos distintos com base em critérios como: renda, patrimônio, perfil de consumo e necessidades financeiras. Dessa forma a segmentação permite ao banco oferecer serviços e produtos personalizados, adequados às especificidades e demandas de cada grupo de clientes.

A correlação é um teste que mede a relação estatística entre as variáveis contínuas. As correlações encontradas na amostra não têm grau forte. Não há uma variável explicativa com grande poder preditivo. A amostra, colhida com dados reais do período de 2018 a 2022, apresenta alta dispersão nos dados. A amostra também foi submetida à análise de variância (Teste f), e ao teste estatístico de comparação de médias (Teste t). Segundo Vieira e Hoffmann (1989) a comparação de médias só pode ser feita após a análise de variância, pois os procedimentos para obter a diferença mínima significativa exigem o cálculo do quadrado médio do resíduo. A análise de variância resulta no valor de f, que permite verificar se as médias são ou não estatisticamente iguais, a um determinado nível de significância.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram apurados os custos de transação que incorreram sobre a movimentação dos clientes e o rendimento resultante das operações de compra e venda de ativos de renda variável entre os anos de 2018 e 2022. Para ambos os resultados obtidos (lucro e custos de transação), foram efetuados testes de variância conforme apresentado nas Tabelas 2 e 3:

Tabela 2. Teste F para variâncias para os dados: rendimentos obtidos entre homens e mulheres

Teste-F: duas amostras para variâncias

	<i>Mulheres</i>	<i>Homens</i>
Média	0,0936	0,0877
Variância	0,0383	0,0386
Observações	1313	4063
gl	1312	4062
F	0,9933	
P(F<=f) uni-caudal	0,4436	
F crítico uni-caudal	0,9280	

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Tabela 3. Teste F para variâncias para os dados: custos de transação entre homens e mulheres

Teste-F: duas amostras para variâncias

	<i>Mulheres</i>	<i>Homens</i>
Média	0,0021	0,0029
Variância	0,00003	0,0003
Observações	1313	4063
gl	1312	4062
F	0,1053	
P(F<=f) uni-caudal	0	
F crítico uni-caudal	0,92802	

Fonte: Elaboração própria.

O teste F comparou a variabilidade entre os grupos de homens e de mulheres com a variabilidade que ocorre dentro de cada grupo separadamente. Se a variabilidade entre os grupos for significativamente mais elevada do que a variabilidade dentro dos grupos, conclui-se que há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos.

É importante notar que o teste F assume a normalidade dos dados e, assim como o teste t, é sensível a desvios dessa suposição.

O resultado do teste aponta que as amostras têm variâncias equivalentes em relação ao resultado obtido (lucro ou prejuízo auferido pelo cliente), o que nos direciona para um teste t, teste estatístico de hipótese para comparação de médias, que determina se há uma diferença significativa entre ambas, com o pressuposto de equivalência de variâncias:

Tabela 4. Teste t para rendimentos obtidos entre homens e mulheres presumindo variâncias equivalentes

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes

	<i>Mulheres</i>	<i>Homens</i>
Média	0,0936	0,0877
Variância	0,0383	0,0386
Observações	1313	4063
Variância agrupada	0,0385	
Hipótese da diferença de média	0	
gl	5374	
Stat t	0,9439	
P(T<=t) uni-caudal	0,1726	
t crítico uni-caudal	1,6451	
P(T<=t) bi-caudal	0,3452	
t crítico bi-caudal	1,9604	

Fonte: Elaboração própria.

No entanto, aplicando o mesmo teste f para os custos de transação, identificam-se variâncias diferentes. Por esta razão o teste de média a seguir foi efetuado preservando esta diferença nas variâncias:

Tabela 5. Teste t para variâncias diferentes nos dados: custos de transação entre homens e mulheres

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes

	<i>Mulheres</i>	<i>Homens</i>
Média	0,0021	0,0029
Variância	0,00003	0,0003
Observações	1313	4063
Hipótese da diferença de média	0	
gl	5374	
Stat t	-2,4841	
P(T<=t) uni-caudal	0,0065	
t crítico uni-caudal	1,6451	
P(T<=t) bi-caudal	0,0130	
t crítico bi-caudal	1,9604	

Fonte: Elaboração própria.

Realizados os testes estatísticos foram encontrados os resultados médios das negociações efetivadas pelos clientes separados por gênero. Além do lucro/prejuízo apurado, foi calculado o custo médio de transação que o investidor efetivamente desembolsou em taxas de corretagens e emolumentos provenientes das operações.

Tabela 6. Estatísticas descritivas resultantes das operações de compra e venda de ações separado por gênero

<i>Rendimento Homens</i>		<i>Rendimento Mulheres</i>	
Média	0,087781	Média	0,093648
Erro padrão	0,003084	Erro padrão	0,005404
Mediana	0,048775	Mediana	0,061172
Modo	0	Modo	0,06
Desvio padrão	0,196599	Desvio padrão	0,195878
Variância da amostra	0,038651	Variância da amostra	0,038368
Curtose	17,68442	Curtose	11,55791
Assimetria	2,651834	Assimetria	1,732526
Intervalo	3,092723	Intervalo	2,438178
Mínimo	-0,8967	Mínimo	-0,79962
Máximo	2,196023	Máximo	1,638554
Soma	356,7403	Soma	123,0529
Contagem	4064	Contagem	1314

Fonte: Elaboração própria.

Pode-se observar que, em média, as mulheres obtiveram um resultado positivo de 9,36%, superior ao resultado dos homens com 8,78%, dado o mesmo período compreendido entre 2018 a 2022. Quando a medida usada é a mediana, menos sensível a valores extremos, os resultados auferidos pelas investidoras alcança 6,11%, sendo superior aos 4,87% obtidos pelo grupo masculino. Em relação aos custos de transação, o gasto médio dos investidores do sexo masculino foi, em média, de 0,29% sobre o volume negociado, contra 0,21% quando consideramos somente o grupo de investidores do sexo feminino.

A despeito de as mulheres terem um rendimento maior que o apurado no grupo de investidores do sexo masculino, o teste de média mostra que, apesar da média dos retornos das investidoras atingir 9,36% contra 8,78% dos homens, estatisticamente as médias tendem à igualdade. A baixa correlação apurada entre os resultados auferidos (lucro ou prejuízo obtido) e as demais variáveis socio demográficas indica dispersão de dados, de forma que não podemos destacar uma variável que seja preditiva, se destacando pela capacidade de justificar, mesmo que em partes, o resultado obtido nas transações dos investidores.

Os rendimentos dos investidores apurados neste estudo indicam retornos maiores nas operações realizadas por mulheres, correlacionados com o fato de pagarem menores taxas de corretagem. Tal padrão de comportamento assemelha-se ao encontrado por Barber e Odean (2001). De acordo com os pesquisadores, os homens, ao negociar com mais frequência do que as mulheres, parecem mais confiantes do que as investidoras. A confiança em excesso dos clientes homens resultou em maior número de transações, maiores custos de transação, sem uma contrapartida satisfatória do ponto de vista de lucros auferidos. Quanto as mulheres, a abordagem mais conservadora evitou, de forma geral, assumir riscos desnecessários.

Na amostra de investidores da presente pesquisa, ao longo do período entre 2018 e 2022, foram identificados maiores custos de transação pagos pelos homens, em relação aos custos desembolsado pelas mulheres. A maior quantidade de transações não culminou em retornos maiores para o grupo masculino. Tal fato pode sugerir a não rejeição da hipótese de confiança em excesso também apontada por Silva e Yu (2009). Isso porque as condições de mercado são as mesmas para ambos os sexos, e, no entanto, as mulheres negociaram menores volumes médios, arcando assim com menores custos de transação. Os rendimentos auferidos pelos investidores e os respectivos custos dão suporte empírico ao estudo comportamental de Croson e Gneezy (2009), que sugere que as mulheres revelam mais cautela do que os homens.

Ademais, as condições em que a sociedade se encontrava em parte do período apurado pelo presente estudo remetiam a um cenário que foi percebido pelos investidores como um contexto desafiador em que perdas iminentes vinham acompanhadas com as notícias após a declaração de pandemia pela OMS em março de 2020. Eriotis *et al* (2014) destaca que o investidor pode concentrar a atenção em um fato específico, sem analisar a situação de forma ampla, tomando decisões com menor nível de racionalidade justamente em momentos de altíssima volatilidade, como nos casos de *circuit breaker*.

Bernasek e Swiff (2001), ao debater a hipótese de maior aversão ao risco por parte das mulheres, adentraram na possibilidade de algumas tomadas de decisão em investimento serem feitas pelo casal, de forma conjunta, ou pela família, de forma estendida. Na base de dados deste estudo, cada investidor somente informou o estado civil, sem a necessidade de qualquer comprovação documental ou mesmo questionamentos referentes a opção matrimonial. Este tipo de dado cadastral depende, necessariamente, do cliente informar o banco sobre eventuais mudanças, como o início ou término de uma união estável, por exemplo. Dessa forma, alguns casos podem apresentar-se desatualizados. Foram encontrados melhores resultados no grupo das mulheres que se declararam casadas ou com união estável quando comparados com o grupo das mulheres solteiras.

Analisando o menor número de mulheres na amostra da presente pesquisa e a frequência menor com que negociaram ativos, identificamos resultados alinhados a pesquisa de Bannier e Neubert (2016), onde os produtos mais sofisticados são tendenciosamente oferecidos aos investidores do sexo masculino. Tendo menor conhecimento sobre renda variável e não alertadas pelos consultores sobre as oportunidades dessa classe de ativo na composição das carteiras, mulheres possivelmente apresentaram inclinação para investimentos mais conservadores. As que adentraram no universo dos ativos negociados em bolsa, mantiveram as posições por mais tempo.

Quando observados sob o ponto de vista de aspectos demográficos não diretamente ligados ao gênero, observou-se que, a exemplo do estudo de Marinelli, Mazzolli e Palmucci (2017), as mulheres mostraram perfis mais conservadores do que os homens, sugerindo maior aversão ao risco. Outro aspecto semelhante ao estudo italiano é o fato de as mulheres deterem posições menores em ativos de risco, além de transacionarem menos. O fato da amostra encontrar menor nível médio de escolaridade nas mulheres indica a hipótese de menor grau de educação financeira.

Observando o número médio de transações, os resultados financeiros obtidos nas operações de compra e venda dos investidores e os custos de transação efetivamente pagos, não podemos rejeitar a hipótese de que existem diferenças na tomada de decisão de investimento entre homens e mulheres que possam ser analisadas pela ótica das finanças comportamentais, muito embora a média de ganhos entre homens e mulheres tende a ser estatisticamente igual dadas a dispersão dos dados e a volatilidade da bolsa de valores brasileira no período entre 2018 e 2022.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa buscou investigar a existência de diferenças nas remunerações das carteiras de renda variável entre homens e mulheres durante o período compreendido entre 2018 e 2022 pela perspectiva das finanças comportamentais. Partindo da revisão e discussão de parte da vasta literatura sobre a influência do fator gênero na decisão de investimento, foram coletadas informações sobre 5.378 investidores, abrangendo todas as operações de compra e venda feitas individualmente durante o período estudado. Após encontrar o resultado das operações dos clientes, bem como os custos de transação que incorreram para cada investidor, testes estatísticos foram aplicados com a intenção de investigar a influência do gênero na remuneração dos clientes.

A amostra agrupou operações realizadas pelos investidores no mundo real, com recursos próprios, na tentativa de atingir os maiores níveis de rentabilidade possíveis. Tal estratégia foi amparada na visão acerca da importância de examinar comportamentos de escolha dos investidores através de suas operações de renda variável. Cada cliente possui portfólio personalizado com outros ativos tais como: renda fixa, operações em tesouraria, fundos de investimento e, para auferir resultados mais amplos, seria necessário analisar a rentabilidade e a volatilidade da carteira total.

Os resultados das operações dos investidores examinados sugerem que as mulheres obtiveram retornos médios superiores aos obtidos pelos homens. Os custos de transação pagos pelas mulheres foram menores comparativamente ao grupo de homens. Os custos aumentam proporcionalmente conforme a quantidade de operações efetivamente negociadas. O maior número de transações feitas pelos homens pode estar conectado ao excesso de confiança. As mulheres fizeram menor número de transações de compra e venda de ativos, de acordo com as expectativas de maior aversão ao risco entre as investidoras.

Os resultados encontrados merecem interpretação sob as lentes das finanças comportamentais, levando-se em consideração a existência de heurísticas e vieses que os investidores carregam

consigo. Em decorrência das apurações e análises, poderão ser examinadas novas implicações para o debate sobre assessoria financeira e customização dos portfólios dos clientes.

O presente trabalho não realizou experimentos hipotéticos ou de campo que comumente caracterizam pesquisas nas áreas de economia e finanças comportamentais úteis para investigar heurísticas e vieses como efeito disposição, aversão à perda ou efeito dotação que possivelmente se colocam nos estudos das escolhas de investimento dos agentes do mundo real. Este artigo tem natureza de pesquisa exploratória e semeia o terreno para várias direções de pesquisa futura experimental, mas também não experimental.

É importante salientar que os ativos de renda variável compõem, via de regra, parte da carteira dos investidores. Pesquisas qualitativas que envolvam entrevistas semiestruturadas com clientes podem ser também valiosas para compreender tanto mecanismos cognitivos e emocionais quanto situacionais subjacentes à decisão de investimento e composição de portfólios dos clientes.

A presente pesquisa encontrou resultados intrigantes acerca das diferenças de comportamento entre investidores casados e solteiros. Isso oferece convite a pesquisas rigorosas sobre a importância do estado civil na tomada de decisão de investimentos. A educação financeira dos clientes e escolaridade também se apresentam como fatores que merecem ser investigados por estudos futuros porque podem servir de insumos informacionais valiosos para o avanço da pesquisa aplicada de finanças comportamentais e os debates dentro e fora da universidade sobre inclusão financeira e aprofundamento do mercado de capitais no Brasil.

Estudos desta natureza podem inspirar discussões de políticas públicas e regulamentações voltadas a produção de novos canais de educação financeira para as mulheres, bem como aperfeiçoamento dos canais já existentes.

O desenho, a implementação e a avaliação de programas privados e públicos baseados em dados constituem tarefas cruciais para sensibilizar e comover tanto *policy makers* quanto membros da sociedade civil sobre os avanços que acompanharão a ampliação dos canais de liberdade econômica das consumidoras, poupadoras e investidoras brasileiras.

REFERÊNCIAS

- BAECKSTRÖM, Y.; SILVESTER, J.; POWNALL, R.A.J. Millionaire investors: financial advisors, attribution theory and gender differences. **The European Journal of Finance**, v. 24, n. 15, p. 1333-1349, 2018.
- BANNIER, C.E.; NEUBERT, M. Gender differences in financial risk taking: **The role of financial literacy and risk tolerance**. **Economics Letters**, v. 145, p. 130-135, 2016.
- BARBER, B. M.; ODEAN, T. Boys Will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 116, n. 1, p. 261–292, 2001.
- BERNASEK, A.; SHWIFF, S. Gender, Risk, and Retirement. **Journal of Economic Issues**, v. 35, n. 2, p. 345–356, 1 jun. 2001.
- BRASIL. **Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 maio 2016. Seção 1, p. 44. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>>. Acesso em: 22 novembro. 2023.
- CROSON, R.; GNEEZY, U. Gender Differences in Preferences. **Journal of Economic Literature**, v. 47, n. 2, p. 448–474, 2009.
- FISHER, P. J.; YAO, R. Gender differences in financial risk tolerance. **Journal of Economic Psychology**, v. 61, p. 191–202, ago. 2017.
- FURNHAM, A. **Young People's Understanding of Society** (Routledge Revivals). Routledge, 2015.
- HAIR JR., J. F.; BABIN, B.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. **Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração**. Porto Alegre: Bookman, 2004.
- HIRSHLEIFER, D. Behavioral Finance. **Annual Review of Financial Economics**, v. 7, n. 1, p. 133–159, 7 dez. 2015.
- LOBÃO, J. **Finanças comportamentais - 2a Edição**. Portugal: Actual Editora, 2020
- LOEB, G.M. **The Battle for Investment Survival**. New York, NY: Wiley, 320p. 1996. (Originalmente publicado em 1935). https://archive.org/details/battleforinvestm0000loeb_13f7
- MARINELLI, N.; MAZZOLI, C.; PALMUCCI, F. How does gender really affect investment behavior? **Economics Letters**, v. 151, p. 58–61, 1 fev. 2017.
- MARKOWITZ, H. Portfolio Selection. **The Journal of Finance**, v. 7, n. 1, p. 77–91, 1952.
- OLSEN, R. A. Implications of Herding Behavior for Earnings Estimation, Risk Assessment, and Stock Returns. **Financial Analysts Journal**, v. 52, n. 4, p. 37–41, 1996.

RAMALHO, T.B. **Finanças comportamentais no Brasil**: uma aplicação da teoria da perspectiva em potenciais investidores. 2013. 108 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2013.

SAYS, L. A. **The Equality Equation: Three Reasons Why the Gender Investing Gap Is Closing**. Disponível em: <<https://blogs.cfainstitute.org/investor/2019/05/22/the-equality-equation-three-reasons-why-the-gender-investing-gap-is-closing/>>. Acesso em: 7 mar. 2023.

SILVA, W.M.da; YU, A. S. O. Análise empírica do senso de controle: buscando entender o excesso de confiança. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 13, p. 247–271, jun. 2009.

SIMON, H. A. On a Class of Skew Distribution Functions. **Biometrika**, v. 42, n. 3/4, p. 425–440, 1955.

SIMON, H. A. Rational Decision Making in Business Organizations. **The American Economic Review**, v. 69, n. 4, p. 493–513, 1979.

STATMAN, M. **Finance for normal people: how investors and markets behave**. Oxford University Press, 2017.

THEODORSON, G. A.; THEODORSON, A. G. **Modern dictionary of sociology**. Apollo Ed. [s.l.] Thomas Y. Crowell, New York, 1970.

VIEIRA, S.; HOFFMANN, R. **Estatística experimental**. São Paulo: Atlas, 1989. 175p